

Modelos organizativos de género, representación descriptiva de las mujeres y feminización de los partidos políticos en América Latina

Organizational models of gender, descriptive representation of women and feminization of political parties in Latin America

Flavia Freidenberg¹

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México y Red de Politólogas

flavia@unam.mx

ID ORCID 0000-0001-9905-0777

52 55 1474 2842

Investigadora Titular “C” a Tiempo Completo Definitiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Profesora del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales e integrante del Padrón de Tutores del Posgrado en Derecho de la misma Universidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT (Nivel II). Directora del Proyecto “La capacidad de resiliencia de las democracias: elecciones y políticas en contexto de pandemia” [IN302122], financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT). Antes de trabajar en la UNAM, investigó y dirigió el Instituto Universitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (España) (2012-2015). Doctora por la Universidad de Salamanca (2001) y Máster en Estudios Latinoamericanos (1999) por la misma casa de estudios. Periodista del Taller Escuela Agencia (1994) y Licenciada en Ciencia Política (1996) por la Universidad de Belgrano en Argentina. Directora Académica del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, de la Organización de Estados Americanos y el IJUNAM. Fundadora y Coordinadora, junto a un grupo de colegas, de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres, que articula la participación de 794 colegas de 31 países.

Carlos Guadarrama Cruz

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México

carlos.guadarrama@estudiante-flacso.mx

ID ORCID 0000-0001-7692-2894

Estudiante del Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales (mención en Ciencia Política) de la FLACSO, sede México; Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la FES Acatlán, ambas de la UNAM, en México. Asistente de Investigación en el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, de la Organización de los Estados Americanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha impartido clases en educación superior desde agosto de 2015 en las licenciaturas de Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales y Sociología en la FES Acatlán. Actualmente, participa en el Proyecto IN302122 del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) “La capacidad de resiliencia de las democracias: elecciones y políticas en contexto de pandemia” que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Karolina Gilas

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México y Red de Politólogas

kmgilas@politicas.unam.mx

ID ORCID 0000-0003-4536-9189

¹ Autora para mantener contacto con la revista.

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I). Forma parte del Equipo de Investigación del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organización de los Estados Americano). Es miembro del Comité Académico de la Cátedra ENCCIVICA Francisco I. Madero del Instituto Nacional Electoral y la FCPyS-UNAM. Sus intereses de investigación están relacionados con la representación política de las mujeres y grupos subrepresentados, violencia política de género, sistemas electorales y derecho electoral, así como con los avances disciplinares de la Ciencia Política encaminados a la inclusión de la perspectiva de género. Es integrante de la RedDePolitólogas - #NoSinMujeres.

Resumen: La investigación sobre las organizaciones de partidos es bastante limitada y rara vez adopta enfoque de género. Los trabajos que se han desarrollado, centrados fundamentalmente en las experiencias europeas, sostienen que los partidos políticos están “generizados” (Kantola, 2019; Celis et al., 2016; Childs y Kittilson, 2016); suelen ser los “gatekeepers” de la participación de las mujeres (Kenny 2013) y presentan evidencia de que el modelo organizativo de género puede incidir sobre los resultados de la representación política de las mujeres (Kantola, 2019; Caul Kittilson, 1999) y la feminización de los partidos. En esta línea, los partidos que cuentan con Movimientos de Mujeres autónomos suelen tener mayor representación descriptiva legislativa de las mujeres. Esta investigación explora -desde el neoinstitucionalismo feminista- los “modelos organizativos de género” en 54 partidos relevantes de 16 países de América Latina, con la intención de 1) explorar en qué medida existen modelos organizativos más amigables a las mujeres en tanto que facilitan la representación política de las mujeres en los órganos legislativos y 2) analizar en qué medida esto contribuye (o no) al nivel de feminización de las organizaciones de partidos. El principal hallazgo es que, a diferencia de lo que se encuentra en otros contextos regionales, en los partidos latinoamericanos no existe relación entre el modelo organizativo de género y la representación descriptiva de las mujeres mientras que otros factores como la ideología partidaria (de izquierda), la fortaleza del régimen electoral de género y el nivel de institucionalización partidista tienen más peso sobre la representación descriptiva y la feminización de los partidos.

Palabras claves: organizaciones de partidos – modelos organizativos de género – estudios de mujeres – representación descriptiva - feminización de los partidos – América Latina

Abstract: Research on party organizations is quite limited and rarely adopts a gender approach. The previous studies, mainly focused on European experiences, argue that political parties are "gendered" (Kantola, 2019; Celis et al., 2016; Childs and Kittilson, 2016). The parties often are the gatekeepers of women's participation (Kenny 2013) and present evidence that the gendered organizational model can impact the outcomes of women's political representation (Kantola, 2019; Caul Kittilson, 1999) and the feminization of parties. Along these lines, parties with autonomous Women's Movements tend to have higher descriptive legislative representation of women. This research explores -from feminist neo-institutionalism- the "gendered organizational models" in 54 relevant parties in 16 Latin American countries. It aims to investigate to what extent there are more women-friendly organizational models insofar as they facilitate women's political representation in legislative bodies and analyze to what extent this contributes (or not) to the level of feminization of party organizations. The main finding is that unlike in other regional contexts, in Latin American parties, there is no relationship between the gender organizational model and the descriptive representation of women. In contrast, other factors such as party ideology (leftist), the strength of the gender electoral regime and the level of partisan institutionalization have more weight on the descriptive representation and feminization of the parties.

Key words: party organizations - organizational models of gender - women's studies - descriptive representation - feminization of parties - Latin America.

SUMARIO

I.INTRODUCCIÓN. II. DISCUSIÓN TEÓRICA. III. METODOLOGÍA. IV ANÁLISIS DE LOS DATOS. V. CONCLUSIONES. EL PUZZLE PARTIDIARIO COMO INSTRUMENTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES. BIBLIOGRAFÍA. ANEXOS.

I. INTRODUCCIÓN²

Los partidos políticos, que son claves para el funcionamiento de la democracia pluralista (Schattschneider, 1942/1964: 1), han sido poco sensibles a la igualdad de género.³ Esa ausencia de interés por la igualdad se ha manifestado también en la investigación comparada sobre organizaciones de partidos, que ha sido bastante limitada ya que rara vez adopta un enfoque de género.⁴ Los pocos trabajos que se han desarrollado hasta el momento sostienen que los partidos políticos son organizaciones internamente generizadas (Cowell-Meyers, Evans y Shin, 2020: 4; Celis et al., 2016; Childs y Kittilson, 2016; Lovenduski, 2005; Lovenduski y Norris, 1993; Baer, 1993) y que además suelen funcionar como *gatekeepers* (porteros) de la participación política de las mujeres cuando quieren ser dirigentes, candidatas o resultan electas en las instituciones (Kantola, 2019: 4; Kenny, 2013; Verge, 2015; Murray, 2010).

Los partidos operan sobre la base de normas y costumbres de género (Cowell-Meyers, Evans y Shin, 2020: 4; Kantola, 2019: 4), que obstaculizan las decisiones y las carreras políticas de las mujeres, incluso cuando las reglas formales estatutarias permiten e incentivan su participación (Lovenduski y Norris, 1993). Las actitudes, creencias y valores discriminatorios, que cruzan sus reglas, sus políticas y sus prácticas, pueden hacer

² Esta investigación forma parte del Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica [PAPIIT] IN302122 sobre “La capacidad de resiliencia de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia” 2022, financiado por DGAPA UNAM y radicado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la construcción de las bases de datos colaboraron estudiantes vinculados al Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. Queremos agradecer el apoyo en la recolección y sistematización de la información de Mauricio Morales Betancourt, Daniela Sosa, Eduardo Contreras y Fernanda Nicoletti. Agradecemos también los comentarios y el apoyo en el análisis estadístico de Cristhian Jaramillo.

³ Un partido es un grupo político que lucha por ganar elecciones y hacer que sus miembros accedan a las instituciones del sistema político (Sartori, 1992: 90).

⁴ El enfoque o perspectiva de género es una categoría analítica que permite identificar y caracterizar las desigualdades de las personas en términos de su sexo y a los constructos sociales asociados con dicho sexo, con sus implicaciones y diferencias económicas, políticas, psicológicas, culturales y jurídicas. El sexo se refiere a las características biológicas de hombres y mujeres, mientras que el género denota las formas en que las características de los hombres y las mujeres se han construido socialmente.

avanzar o bloquear la representación y la materialización de los intereses políticos de las mujeres (Kantola, 2019: 4). Como consecuencia de estos patrones de distribución generizados de recursos y espacios de poder, las mujeres tienen menos oportunidades para desarrollar sus carreras, incidir en las decisiones partidistas e incluso impulsar estrategias de modernización y transformación en pro de la igualdad dentro de los partidos. En ese sentido, la democracia difícilmente puede ser igualitaria si los actores claves en la representación política no entienden, no saben, no quieren o no les interesa la igualdad.

Esa es la razón por la cual en muchos países se han adoptado “regímenes electorales de género” en las reglas de registro de candidaturas estatales (Freidenberg y Gilas, 2022; Freidenberg, 2020; Schwindt Bayer, 2018; Franceschet et al., 2012; Krook, 2009) con la intención de romper las barreras que cierran el paso a las mujeres hacia las candidaturas para cargos de representación popular. Si bien algunas veces las dirigencias partidistas han sido impulsoras de la aprobación de medidas de acción afirmativa y/o paridad de género dentro de sus partidos (como las cuotas voluntarias), la mayoría de las veces las dirigencias han aceptado a regañadientes incluir normas que les obligan a que las candidaturas sean incluyentes. Esas medidas afectan el proceso de toma de decisiones y el funcionamiento interno de las organizaciones partidistas y, en particular, al modo en que las dirigencias resuelven quién va a participar en la arena electoral (Gallagher, 1988; Bjarnegård y Kenny, 2015).

Aun cuando las reglas deberían afectar a todos los partidos de manera similar y no se deberían esperar diferencias en el comportamiento de las organizaciones (Lovenduski y Norris, 1993), los partidos procesan de manera distinta las reglas formales (Murray, 2010; Sferza, 1994) y, en particular, cuando estas interactúan con sus prácticas internas, con sus características organizativas o la cultura política de sus miembros. De ahí que resulte importante observar las características organizativas internas de los partidos políticos con relación al modo en que se estructura la participación de las mujeres, ya que se podría pensar que unos modelos organizativos sean “más amigables” a la representación de las mujeres que otros.⁵

El objetivo es explorar desde el neoinstitucionalismo feminista la relación entre modelos organizativos y la representación descriptiva de las mujeres. En ese sentido, se propone describir los “modelos organizativos de género”, es decir, las configuraciones que resultan de las reglas estatutarias formales de 54 partidos considerados como

⁵ Se emplea la categoría “más amigable a las mujeres” siguiendo el uso de Vandeleene (2014) en su análisis sobre los procesos de selección de candidaturas de los partidos belgas.

relevantes de 16 países de América Latina; con la intención de 1) identificar en qué medida unos modelos organizativos son “más amigables” a la participación política de las mujeres y, a partir de ello, las mujeres tienen más probabilidades de éxito electoral en los cargos de representación legislativa nacional y 2) reflexionar en qué medida unos modelos organizativos contribuyen más que otros a la feminización de las organizaciones de partidos en la región.⁶

Este artículo contribuye a evidenciar que los partidos políticos latinoamericanos tienen diferentes modelos organizativos de género. Mientras algunos partidos cuentan con organizaciones autónomas de mujeres (18.52%); la mayoría prevé un órgano burocrático para dedicarse a los asuntos de las mujeres a través de una Secretaría o Comisión (33.33%); otros poseen modelos mixtos con movimientos autónomos y órganos burocráticos que impulsan la presencia de mujeres en todas las estructuras partidarias (11.11%) y, finalmente, hay partidos que no cuentan con ningún modelo organizativo interno para las mujeres (37.04%).

El hallazgo principal sostiene que, si los partidos políticos son de izquierda y hay un régimen electoral de género fuerte, mayor será la representación descriptiva de las mujeres en las Cámaras Bajas, sin importar el modelo organizativo del partido (burocrático, autónomo o mixto). Los resultados del análisis multivariado para los 54 partidos relevantes en 16 países de América Latina muestran que la representación descriptiva está asociada significativamente con la fortaleza del régimen electoral de género y la ideología de los partidos. La relación de la representación de las mujeres con el modelo organizativo burocrático sólo es estadísticamente significativa cuando se plantea la interacción de este modelo organizativo con la ideología y la institucionalización de los partidos.

Este trabajo se integra de cuatro partes. Primero, se discute teóricamente sobre los elementos que contribuyen a definir el modo en que se organizan los partidos políticos desde el enfoque de género, con la intención de evaluar en qué medida existen modelos organizativos más amigables a las mujeres. Segundo, se precisan las decisiones metodológicas, precisando el diseño de investigación y las dificultades respecto a la recolección, análisis y sistematización de la información. Tercero, se presentan, describen y analizan los datos con relación a los modelos organizativos de género de los partidos identificados como relevantes para esta investigación y su relación con la representación

⁶ Se entiende por feminización al proceso a través del cual los partidos se hacen más igualitarios en términos de género, siguiendo los términos de Lovenduski (2005).

descriptiva de las mujeres. Cuarto, se presentan una serie de conclusiones preliminares con la intención de contribuir en la agenda de investigación pendiente respecto al papel de los partidos, su feminización y el modo en que las estructuras organizativas están relacionadas con la representación política de las mujeres.

II. DISCUSIÓN TEÓRICA

La necesidad de introducir lentes de género en el estudio de los partidos políticos fue denunciada hace más de veinte años por el clásico *Gender and Party Politics*, (Lovenduski y Norris, 1993), al alertar sobre cómo el género había afectado la política de los partidos y cómo los imperativos de la política de partidos influyen en la representación de las mujeres (Lovenduski, 1995, 3; Caul, 1999: 79). Esta alerta no era menor. A pesar de lo relevante que son las estructuras organizativas (Duverger, 1955; Panebianco, 1982; Alcántara Sáez y Freidenberg, 2001), la investigación comparada clásica sobre partidos raramente había estudiado las dinámicas organizativas con enfoque de género (Crowell-Meyers, Evans y Shin, 2020), salvo el trabajo de Duverger (1955) quien de manera temprana denunció la ausencia de mujeres en los partidos.

En las últimas décadas se han desarrollado estudios que describen cómo es la política partidista desde la perspectiva de género. Estas investigaciones abordan diversas dimensiones, desde distintas perspectivas y estrategias metodológicas, algunas centrados en la comparación de los partidos en una única dimensión como la selección de las dirigencias en los órganos de decisión y las carreras políticas de las mujeres (Rozas et al., 2010; Llanos y Rozas, 2018; Hinojosa y Vázquez Correa, 2018) y también comparando múltiples dimensiones de los partidos de un único país en un momento determinado, como los trabajos que evalúan la igualdad de género dentro de las organizaciones partidarias de un sistema de partidos en un momento dado (Freidenberg, 2017; Molina Figueroa, 2022).

Los estudios han encontrado que las reglas organizativas refuerzan el poder de los hombres sobre los procesos de decisiones (Roza et al., 2010; Kittilson, 2013; Bjarnegård y Kenny, 2016; Kenny y Verge, 2016; Celis et al., 2016; Piscopo, 2016), se generan prácticas sexistas en los órganos internos (Molina Figueroa, 2022; Llanos y Rozas, 2018; Freidenberg, 2017; Celis et al., 2016; Htun, 2005); persisten techos de cristal que condicionan los patrones de carrera de las mujeres políticas (Llanos y Rozas, 2018; Hinojosa y Vázquez Correa, 2018; Franceschet y Piscopo, 2014; Htun, 2005; Verge,

2005), destinándolas fundamentalmente a las tareas de cuidado dentro de la organización (Htun, 2005), siendo más baja la participación de las mujeres cuanto más alta sea la jerarquía dentro del partido (Llanos y Roza, 2018; Roza et al., 2010) y con órganos directivos donde predominan las decisiones y prácticas masculinas que excluyen a las mujeres (Molina Figueroa, 2022; Freidenberg, 2017; Celis et al., 2016, Verge, 2005, entre otros).

Las investigaciones han evidenciado que las mujeres son sometidas a una especie de “supervigilancia” y a llevar la “carga de la duda” sobre sus competencias dentro de los partidos (Kantola, 2019: 7), cuestionando constantemente sus capacidades; señalando a aquellas mujeres que no se conforman con lo que dicen las normas y castigándolas por su ambición política (Verge y De la Fuente, 2014: 73; Kenny, 2013); generando “doble carga” debido a las responsabilidades de cuidado y las de la vida partidista (Verge y De la Fuente, 2014: 73) y facilitando que las personas con menos responsabilidades familiares sean más propensas a afiliarse y a ser participantes activos en partidos (Kenny y Verge, 2016: 358–359). También se han identificado brechas de género en el voto como dinámicas para una mayor presencia política de las mujeres (Campbell, 2006; Dahlerup y Leyenaar, 2013) y cierta relación entre la representación descriptiva de las mujeres y una mayor modernización partidaria (Childs, 2008; Lovenduski, 2005).

A pesar de estos avances en el conocimiento comparado, aún se sabe poco respecto a cómo se organizan internamente los partidos latinoamericanos para canalizar la participación política de las mujeres, es decir, cómo son los modelos organizativos de género imperantes, cuáles son más amigables a las mujeres y de qué manera esos modelos organizativos de género están relacionados (o no) con la representación descriptiva de las mujeres.⁷ Los modelos organizativos formales son las estructuras internas del partido, delineadas en las reglas estatutarias, que establecen el modo en que se dan las relaciones de poder, se toman las decisiones y se pauta el modo en que se distribuyen los incentivos de participación (selectivos y/o colectivos) (Panebianco, 1982). Los modelos organizativos suponen criterios territoriales, funcionales y/o identitarios (como los que se encuentran basados explícitamente con el género) y fijan el modo en que se distribuyen

⁷ Las pautas de organización interna suelen depender de diversas variables como las reglas estatutarias formales (Duverger, 1992; Panebianco, 1982), la ideología (Downs, 1957/1992), el grado de descentralización política (Kenny y Verge, 2013), el estilo de liderazgo dominante (Panebianco, 1982) o el nivel de institucionalización formal o informal de la organización (Bjarnegård y Kenny, 2016; Bjarnegård, 2013; Freidenberg y Levitsky, 2006).

tareas y acciones para alcanzar las metas, así como también establecen el modo en que se distribuyen los incentivos de participación (Panebianco, 1982).

Conocer el modelo organizativo, específicamente el que está vinculado a claves identitarias asociadas al género, contribuye a identificar el nivel de feminización de los partidos (Childs y Kittilson, 2016; Lovenduski, 2005) y suele incidir en el modo en que se da la distribución de los recursos y el acceso de las mujeres a las candidaturas, espacios de liderazgos e influencia al interior de los partidos (Verge y Claveria, 2016; Johnson, 2014). Observar el modo en que funciona ese espacio organizacional permite conocer en qué medida las mujeres como grupo (más allá de sus acciones individuales como militantes) auxilian al partido en sus actividades cotidianas, así como también da pistas respecto al modo en que se reproducen roles reproductivos y asistenciales relacionados con estereotipos de feminidad (Htun, 2005; Llanos et al., 2010: 19; Childs y Kittilson, 2016: 598).

En la literatura comparada se han identificado diversos modelos organizativos respecto sobre cómo estructurar la participación de las mujeres, que pueden materializarse de diferentes maneras:

- a) *Modelos organizativos burocráticos*. Se entiende a aquella estructura donde hay un órgano establecido en los Estatutos que se dedica de manera explícita dentro de la organización a promover la participación, capacitación e inclusión de las mujeres, sus demandas e intereses en la vida del partido; que se integra en el organigrama funcional y territorial de la organización por lo que carecen de autonomía organizativa y que cuenta con tareas centralizadas en dicha oficina hacia todo el territorio (o, en su caso, con una estructura descentralizada en cada entidad territorial donde el partido funciona pero que reporta a la oficina central). Se trata de un único órgano, con diferentes funciones, que se dedica de manera específica a la agenda de las mujeres. La incorporación de dichas estructuras en los Estatutos partidistas, la asignación a estos de facultades y tareas específicas -usualmente vinculadas precisamente con la adopción de políticas internas a favor de la igualdad y con la intervención en los procesos de selección de candidaturas- les permite incidir directamente en estos aspectos fundamentales para la generación de la representación política de las mujeres. Al mismo tiempo, tratándose de mecanismos previstos en la normativa interna, permiten a las mujeres acudir a las instancias partidistas o ante las instancias externas -por ejemplo, ante las autoridades de justicia electoral- para exigir el cumplimiento de

estas medidas. También pueden ser denominados como “Comités” o “Comisiones”.

- b) *Modelos organizativos autónomos*. Se entiende así a las estructuras burocráticas autónomas, que se estructuran de manera paralela a los órganos internos del partido, que pueden operar en la estructura central de la organización partidista y/o en sus estructuras territoriales, y que están basadas en una dimensión identitaria como criterio de afiliación.⁸ Suelen denominarse como “Movimientos de Mujeres”, “organizaciones de mujeres”, “secciones” o “federaciones de mujeres” y suelen estar presentes en partidos de diferente ideología (de izquierdas o derechas).⁹ Estas organizaciones suelen estar integradas sólo por mujeres, tienen Estatutos propios, independientes dentro de la organización del partido, y algunos estudios las consideran claves por ser un espacio de representación sustantiva (Norris y Lovenduski, 1993; Sacchet, 2005; Verge, 2005; Llanos et al., 2010; Morgan e Hinojosa, 2018), de conexión entre mujeres de diferentes espacios territoriales y de generación de redes de confianza y apoyo mutuo. Desde una visión crítica más pesimista se considera que este espacio suele marginalizar a las militantes en una sola sección y no las integran plenamente en la vida partidista (Dahlerup y Gulli, 1985: 18-19) y que suelen operar sobre la base de una identidad colectiva imaginaria de las mujeres y por confiar en formas obsoletas, excluyentes y, por lo tanto, dañinas de operar centradas en las mujeres (Kantola, 2019: 5). Finalmente, un sector de la literatura señala que los Movimientos de Mujeres están en extinción al considerar que este tipo de organizaciones intrapartidistas corresponden a modelos de partido de masas que ya no están vigentes (Cross y Katz, 2013) o que, en casos como los partidos latinoamericanos, ni siquiera han existido (Freidenberg y Levitsky, 2006).

⁸ Las organizaciones de mujeres dentro de los partidos políticos han sido conceptualizadas de diversas maneras en diferentes contextos. Childs y Kittilsson (2016) las definen como “organizaciones de mujeres como miembros del partido” (“*party member women’s organizations*”); Lovenduski (2005) emplea el término “cuasi agencias de políticas de mujeres” (“*quasi women’s policy agencies*”) y Dahlerup y Gulli (1985: 17) distinguen al estudiar a los partidos nórdicos entre “Comités de mujeres”, que organizan eventos ad hoc y dan opiniones sobre temas específicos y “organizaciones de mujeres”.

⁹ Según Kantola (2019: 5), la investigación feminista sobre las políticas de género en las décadas de 1990 y 2000 enfatizó la relevancia de las fortalezas de las organizaciones de mujeres de los partidos políticos para promover la igualdad de género (Holli, 2006). Según la autora, por ejemplo, en Finlandia, estas organizaciones dentro de los partidos fueron socios importantes en los llamados “triángulos de terciopelo”, donde las feministas dentro de la administración estatal, las organizaciones del movimiento de mujeres (incluyendo las organizaciones de mujeres de los partidos) y las y los expertos en género cooperaron para promover la igualdad de género (Holli, 2008).

- c) *Modelos organizativos mixtos*. Algunas organizaciones de partidos cuentan con ambas estructuras: la Secretaría de Mujeres y el Movimiento de Mujeres. Este modelo organizativo da cabida a la estructura centralizada que articula la organización interna, en especial los asuntos que tienen que ver con la relación con las otras secretarías del partido, a la par con la estructura paralela que organiza a las militantes para fortalecer su capacidad de incidencia en la toma de decisiones, su formación y liderazgo, la articulación de la agenda y la postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular. Se esperaría que este modelo de organización resultara el más amigable a las mujeres, al permitirles un mayor grado de incidencia en las dinámicas internas, al favorecer el alcance de metas orientadas a los intereses identitarios de género y al generar políticas internas a favor de la igualdad de género.

Aun cuando se han estudiado diversos factores que buscan explicar el éxito electoral de las mujeres, como el régimen electoral de género (Freidenberg y Gilas, 2022; Freidenberg, 2020; Schwindt-Bayer, 2018; Caminotti, 2016; Piscopo, 2015; Franceschet et al., 2012; Krook, 2009, entre otros); el nivel de desarrollo económico o la edad de las medidas de acción afirmativa (Caminotti y Freidenberg, 2016), aún se sabe poco sobre el modo en que la organización interna de los partidos está relacionada con su éxito electoral cuando compiten por un cargo de elección popular (representación descriptiva).¹⁰

La literatura comparada sugiere una serie de hipótesis relacionadas con el modelo organizativo de los partidos orientado al género. Una parte de las investigaciones sostiene que la existencia de Movimientos de Mujeres dentro de los partidos han demostrado ser importantes fuerzas para promover a más mujeres para cargos públicos (Kittilson, 2013; Llanos et al., 2010; Lovenduski y Norris, 1993); en la defensa de los derechos de las militantes (Verge, 2005; Kittilson, 2013) y, es más, que existe una correlación entre la existencia de organizaciones de mujeres intrapartidistas y mejores indicadores respecto a la posición de las mujeres en las listas de candidaturas (Llanos et al., 2010; Kittilson, 2013). En este sentido, los estudios han evidenciado que una organización de mujeres separada dentro del partido facilita a las mujeres conseguir sus metas, incluso con relación

¹⁰ Salvo por algunas excepciones como los trabajos clásicos sobre partidos europeos de Childs y Kittilson (2016) o Caul (1999).

a la dimensión sustantiva de la representación.¹¹ Este cuerpo de la literatura daría a entender que la presencia de un Movimiento de Mujeres o, en su caso, de modelos mixtos serían los más amigables hacia la representación política de las mujeres. De manera pesimista, otra parte de la literatura señala que, a diferencia de otros sectores organizados (como campesinos, trabajadores, estudiantes, entre otros), los movimientos de mujeres (o “alas femeninas”) no suelen convertirse en espacios de poder real y autónomo desde donde las mujeres pudieran organizarse para presionar por sus demandas colectivas (Appleton y Mazur, 1993).

La investigación comparada también ha relacionado las oportunidades de las mujeres con la ideología, aunque esa relación aún no está del todo clara. Se ha encontrado que las mujeres tienen mejores resultados en los partidos de izquierda cuya ideología favorece la representación de grupos sociales marginados y con quienes los movimientos feministas tienen lazos más cercanos (Kittilson, 2013; Htun, 2005).¹² Asimismo, se ha vinculado el éxito de las mujeres como dirigentes a la derrota electoral de sus partidos. Algunos trabajos han encontrado que cuando el desempeño, electoral de una organización está en descenso o existen fuertes crisis políticas, las mujeres tienen mayor posibilidad de ser electas como líderes de la organización (O’Brien, 2015: 1023; Beckwith, 2015: 725).

Finalmente, diversas investigaciones (Aldrich, 2018; Matland, 2002) han planteado la hipótesis de que el éxito electoral de las mujeres depende del nivel de formalización de la organización, argumentando que las militantes disfrutarán de mayores oportunidades de hacer carrera en partidos burocráticos e institucionalizados orientados a reglas que en partidos no estructurados, informales, carismáticos o clientelares. Esta visión que se ha desarrollado en la literatura comparada europea debe ser matizada en el estudio de los partidos latinoamericanos dado que estas organizaciones suelen ser más informales que las europeas (Freidenberg y Levitsky, 2006) y que además mucho del trabajo en territorio se sostiene en la tarea de las mujeres, en particular, en aquellos partidos que tienden a privilegiar estrategias informales para movilizar al electorado.

¹¹ Una investigación muy interesante sobre cómo funcionan los Movimientos de Mujeres dentro de los partidos europeos (*Women’s party organizations*) da cuenta de cierta relación entre la organización de mujeres y su representación sustantiva, dado que la organización constituye un espacio seguro desde el cual articular no sólo demandas de representación descriptiva sino para impulsar su agenda y ejercer como actores críticos de lo que hace el partido en el Legislativo (Childs y Kittilson, 2016: 605).

¹² A pesar de ello, diversos estudios comparados no encontraron una relación significativa entre ideología e inclusión de género en las dirigencias (O’Neil y Stewart, 2009; Wauters y Pilet, 2015).

III. METODOLOGÍA

El objetivo es describir y conocer los modelos organizativos de género que se han desarrollado en los partidos políticos latinoamericanos; identificar cuáles son más amigables a las mujeres y evaluar en qué medida estas estructuras organizativas contribuyen a la representación descriptiva de las mujeres en los Poderes Legislativos y a la feminización de los partidos. Si bien la política informal es clave para comprender cómo funcionan los partidos (Bjarnegård y Kenny, 2016; Kenny y Verge, 2016; Piscopo, 2016; Freidenberg y Levitsky, 2006); en esta investigación la estrategia se centra en el análisis de las reglas formales, a partir de las cuales se configuran los escenarios de poder en los que las y los militantes se mueven, participan, se legitima la distribución de los incentivos y el modo en que se toman las decisiones.

La selección de los partidos relevantes en 16 países de América Latina¹³ y que forman parte de las unidades de observación de este estudio, tiene como antecedente la empleada para la investigación de Alcántara Sáez y Freidenberg (2001), quienes crearon una matriz de selección basada en cuatro criterios.¹⁴ En una primera etapa, se aplicaron los criterios en 110 partidos en 16 países de la región. El resultado arrojó que 54 partidos cumplen los cuatro criterios de “partidos relevantes” y que son los que se analizaron en los dos últimos periodos legislativos de cada país. Con respecto a los dos primeros criterios no hubo dificultad en su operacionalización. El tercer criterio, que mide la fuerza territorial, se aplicó a partir del porcentaje de distritos electorales en los cuales los partidos presentaron candidaturas a la Cámara baja. Finalmente, el cuarto criterio, que mide la influencia en el sistema político, se consideró si habían logrado ganar elecciones presidenciales, si cuentan con un alto nivel de institucionalización¹⁵ o tuvieran un papel

¹³ Los países incluidos en esta investigación son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se decidió no incluir a Nicaragua y Venezuela porque estos sistemas políticos no cumplen en los momentos de realizar esta investigación con los criterios de una democracia procedimental.

¹⁴ Los cuatro criterios son que un partido: a) hubiera obtenido representación en la Cámara baja en las tres últimas elecciones legislativas (fuerza numérica expresada en escaños o en votos obtenidos); b) que hubiera superado la barrera del 5% electoral en las tres últimas elecciones legislativas en la Cámara baja; c) que tuviera representación en todos los distritos electorales del país (fuerza territorial) o que su representación en determinados distritos fuera claramente significativa; y d) que contara sustantivamente en la dinámica partidaria del sistema político, es decir, que ejerciera capacidad de influencia en el sistema político (aun cuando no cumpliera las anteriores).

¹⁵ Para la evaluación del cuarto criterio se recurrió a la revisión del papel de los partidos en los sistemas de partidos a partir de Freidenberg (2016).

relevante dentro del sistema partidista por su capacidad de chantaje y de alterar las decisiones de los otros partidos (Anexo 1).¹⁶

En una segunda etapa, se solicitó a expertos y expertas del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina que revisaran la selección y la aplicación de los criterios al universo de partidos evaluados. El papel de las y los investigadores consistió en validar la propuesta de selección de partidos que le remitió el equipo responsable de la investigación. El ejercicio de evaluación externa fortaleció la propuesta de selección al enriquecer y esclarecer el papel que juegan los partidos en cada uno de los sistemas partidistas de la región. Una vez que se identificaron las 54 unidades de observación relevantes, se revisaron los Estatutos donde se describe el modo en que se organizan los partidos con relación a la participación política de las mujeres. Los Estatutos se recopilaron de los sitios web oficiales de los partidos, de las consultas a las autoridades electorales de cada país, o en su defecto de las redes sociales en donde se tuviera acceso.¹⁷

La variable dependiente es la representación descriptiva de las mujeres, que se mide a partir del porcentaje de mujeres presentes en los dos últimos periodos legislativos por país. Para ello se observó el número de mujeres electas que los 54 partidos políticos relevantes han tenido en los 16 países de América Latina. Los porcentajes se obtuvieron dividiendo el número de mujeres electas por partido entre el tamaño de la Cámara baja de cada país. Los periodos legislativos más antiguos analizados inician en 2013, mientras que el periodo más reciente terminará en 2027. En el primer periodo, los partidos evaluados suman un total de 644 mujeres electas a nivel legislativo, mientras que para el segundo el total de diputadas de esos partidos es de 602.

La variable independiente tiene que ver con el “modelo organizativo partidario”, que se desagrega como variables indicadoras para cada uno de los modelos. La misma ha sido operacionalizada en función de su capacidad para ser más inclusiva con las mujeres y la hemos denominado como “más amigables” cuando cuentan con modelos mixtos, es decir, que además de contar con órganos internos (Secretarías u otros), tienen Movimientos de Mujeres autónomos (organizaciones intrapartidistas autónomas).

Las variables de control son la ideología, el nivel de institucionalización partidaria, el género en la dirigencia partidaria y el nivel de fortaleza del régimen electoral de género. La ideología partidaria se operacionalizó a partir de la autoidentificación media

¹⁶ Se entiende como “capacidad de influencia o chantaje” lo establecido por Sartori (1992).

¹⁷ Los documentos están disponibles en acceso abierto aquí: <https://www.xn--reformaspoliticas-jsb.org/normativa/temas/estatutos-de-los-partidos-pol%C3%ADticos>

de las personas legisladoras en encuestas realizadas para el Proyecto de Élités Parlamentarias de América Latina.¹⁸ El nivel de institucionalización partidaria se midió a través de la edad en años de los partidos políticos hasta 2022, contando desde el año de fundación. En cuanto al género de las presidencias partidarias, se construyó una Base de Datos, dando cuenta del género de la persona que detenta el cargo. La variable se operacionalizó considerando si en los dos últimos periodos de dirección partidista en cada partido hubo presencia de alguna dirigente (Anexo 2).¹⁹ Por último, para medir el nivel de fortaleza del régimen electoral de género se aplicó el Índice de Fortaleza del Régimen Electoral de Género (IFREG), desarrollado por Caminotti y Freidenberg (2016), en cada uno de los períodos legislativos.²⁰

Tabla1
Operacionalización de las variables

Variable	Indicador	Medición	Valores de la medición	Fuente de Datos
Variable dependiente				
Representación descriptiva de las mujeres del partido a cargos de elección popular	Nivel de representación descriptiva de las mujeres en cada uno de los dos períodos legislativos	El porcentaje de mujeres legisladoras electas (por todos los principios de representación) en los partidos políticos en cada uno de los dos períodos legislativos	Variable de razón, que toma valores de 0.00% a 43.85%	Páginas web de los Poderes Legislativos (Cámara baja)
Variable independiente				
Modelo organizativo formal	Características de la estructura organizativa del partido en relación con las mujeres	Etiqueta de la estructura organizativa de acuerdo con lo que señalan los Estatutos partidistas	Variable categórica, que toma valores que van de 0 a 3, donde 0 es lo menos amigable y 3 es lo más amigable a las mujeres 0 = no tiene 1 = Estructura burocrática 2 = Estructura autónoma 3 = Mixto (Estructuras	Estatutos partidistas

¹⁸ Los datos de las encuestas legislativas de PELA (Universidad de Salamanca) se pueden encontrar aquí: <https://oir.org.es/pela/bases-de-datos/>

¹⁹ La tabla comparativa está disponible en acceso abierto aquí: <https://www.xn--reformaspoliticas-jsb.org/investigaci%C3%B3n/tablas-comparativas/temas/partidos-pol%C3%ADticos>

²⁰ La codificación y los resultados se encuentran en Base de Datos “Reformas políticas al régimen electoral de género en América Latina [versión 2]”, que está disponible aquí: <https://www.xn--reformaspoliticas-jsb.org/investigaci%C3%B3n/base-de-datos>

			burocrática y autónoma)	
Variables de control				
Institucionalización partidaria	Edad del partido	Años transcurridos entre el año de creación del partido y la fecha en que se realizó esta investigación (2022)	Variable numérica que asume valores que van desde 8 a 186	Páginas web de los partidos y sus documentos de creación.
Ideología del partido	Autoidentificación de las personas legisladoras	Encuestas a personas legisladoras realizadas para el Proyecto de Élités Parlamentarias de América Latina	Variable numérica que asume valores que van del 1 al 10, donde 1 es izquierda y 10 es derecha	PELA con los datos de las encuestas más recientes por país.
Género de las presidencias	Mujeres en cargos de dirección partidista en dos periodos	Indica la presencia de mujeres en presidencias de partidos políticos en al menos un periodo observado	Variable dicotómica que toma valores de. 0 = no tiene 1 = si tiene	Páginas web de los partidos y fuentes hemerográficas
Régimen electoral de género	IFREG	Índice de Fortaleza del Régimen Electoral de Género de Caminotti y Freidenberg (2016)	Variable numérica que asume valores que van del 0 al 5	Leyes nacionales

Fuente: Elaboración propia.

Las hipótesis que se evalúan tienen que ver con la relación entre los diversos modelos organizativos formales, la ideología partidaria, el nivel de institucionalización partidaria, el régimen electoral de género, el género de la persona que ocupa Presidencia o Secretaría General del partido y la representación descriptiva de las mujeres a nivel legislativo a cargos de representación popular. Las hipótesis a evaluar son:

H1. Cuanto más amigable a las mujeres sea el modelo organizativo partidario formal, mayor será la representación descriptiva legislativa de las mujeres en los cargos de representación popular.

H1.1. Cuanto más amigable a las mujeres sea el modelo organizativo formal en interacción con el nivel de fortaleza del régimen electoral de género del sistema político, mayor será la representación descriptiva legislativa de las mujeres en los cargos de representación popular.

H2. Los partidos de izquierda cuentan con un modelo organizativo formal más amigable a las mujeres, lo que hace que haya mayor representación descriptiva legislativa de las mujeres en los cargos de representación popular.

H3. Los partidos más institucionalizados (edad), que cuentan con mayor formalización de sus liderazgos y su vida partidista, están en interacción con modelos organizativos formales más amigables a las mujeres, lo que lleva a una mayor representación descriptiva legislativa de las mujeres en los cargos de representación popular.

La evaluación de las hipótesis se realizó a través de un análisis de regresión lineal múltiple. Se estimaron veinte modelos resumidos en cuatro tablas, a través del paquete lm de R, para conocer la relación entre los factores propuestos y la representación descriptiva de las mujeres a nivel legislativo en los dos periodos analizados. La hipótesis #1 evalúa la variable “modelos organizativos formales” para cada periodo legislativo analizado (Tabla 3); en cambio, la hipótesis #1.1 se comprueba en dichos modelos y se propone la interacción de la variable del IFREG con cada modelo organizativo de género correspondiente en ambos periodos legislativos observados (Tabla 4). La hipótesis #2 se prueba en la Tabla 5, donde se plantea la interacción de la variable independiente con la variable ideología para cada periodo analizado y se adicionan el género de las presidencias partidarias y el IFREG como variables control. Finalmente, la hipótesis #3 se evalúa en la Tabla 6, donde los modelos analíticos consideran las interacciones entre los modelos organizativos de género y la institucionalización partidaria, controlados por el género de la persona en la presidencia del partido y el IFREG, respectivamente para cada periodo legislativo analizado.

IV. ANÁLISIS DE LOS DATOS

Los partidos de América Latina cuentan con diferentes modelos organizativos de género. La evaluación identifica un primer grupo con un *modelo organizativo autónomo*, con organizaciones diferenciadas de la burocracia partidaria, integrada únicamente por mujeres, con sus Estatutos, proceso de toma de decisiones, sistemas de elección y de resolución de conflictos. Estos Movimientos de Mujeres suelen estar dedicados a promover la participación, representación e incidencia de las mujeres dentro y fuera del partido. De todos los partidos analizados, los que cuentan con Movimientos de Mujeres son diez, lo que supone el 18.52% de los 54 casos observados (Tabla 2).

Un segundo grupo son los que tienen un *modelo organizativo burocrático*, a partir del cual se prevé que lo relacionado con agendas y demandas de las mujeres se trate a través de una Secretaría específica, como parte de la burocracia del partido. Este tipo de oficina se hace cargo de promover medidas internas a favor de la representación y participación de las mujeres y los datos arrojan que 18 partidos emplean estos modelos organizativos (14 con Secretarías y 4 con Comisiones), equivalentes al 33.33% de los casos observados (Tabla 2).

Un tercer grupo cuenta con *modelos organizativos mixtos*, es decir, que mencionan en sus Estatutos ambas estructuras: una Secretaría y un Movimiento de Mujeres. Los partidos que cuentan con ese modelo mixto son seis (11.11%) de los partidos analizados. Los datos evidencian que un porcentaje alto de los partidos evaluados no mencionan en sus Estatutos ningún tipo de estructura específica dedicada a la promoción de la participación y/o la representación de las mujeres. Se trata de 20 partidos (37.04%), en países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay (Tabla 2).

Tabla 2

Modelos organizativos de género de los partidos políticos en América Latina

Modelos organizativos de género	#	%	Partidos políticos*
Modelos organizativos burocráticos: partidos con Secretarías de Mujeres (Directorio de Mujeres / Fiscalía de Mujeres / Comité de Mujeres / Comisión de Mujeres/Consejo de Mujeres)	18	33.33	MAS-IPSP, PPD, CR, PAC, PCN, UNE, PLH, PNH, LIBRE, PAN (México), MORENA, PAN (Panamá), CD, PLRA, PRD (Rep. Dominicana), PLD, PRSC, PC
Modelos organizativos autónomos: partidos con Movimientos de Mujeres (Organización de Mujeres / Frentes de Mujeres / Asociación de Mujeres / Colectivo de Mujeres / Sección Femenina)	10	18.52	PT, PSDB, PP, PC, U, PLN, PSC, PRI, MC, PRD (Panamá)
Modelos organizativos mixtos: partidos que cuentan con Secretarías + Movimientos de Mujeres)	6	11.11	PSB, PCC, PLC,** PUSC, PRD (México), ANR
Sin modelos organizativos de género: partidos que no cuentan con ningún modelo organizativo interno para las mujeres en los Estatutos.	20	37.04	PJ, UCR, PRO, ARI, PMDB, PR, PDC, PS, UDI, RN, MOVER, ID, MUPP, CREO, FMLN, ARENA, GANA, FP, FA, PN

*Los partidos incluidos son los considerados como relevantes en esta investigación.

** El Partido Liberal Colombiano tiene al menos tres estructuras diferenciadas dedicadas a las mujeres dentro del partido.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de “Modelos organizativos de género en los partidos políticos de América Latina” del #ObservatorioReformas.

La investigación evidencia además que los partidos han evitado históricamente poner mujeres como dirigentes en las estructuras internas de las organizaciones partidistas. En el primer período analizado sólo había 18.52% Presidentas o Secretarías

Generales y, en el segundo periodo, este valor se incrementó a 20.37% (Anexo 2) de los 54 partidos evaluados en este estudio. Los datos muestran que la relación entre el modelo organizativo de género que tienen los partidos y el acceso de las mujeres a las Presidencias o Secretarías Generales es compleja. De los 18 partidos liderados por mujeres en alguno de los dos periodos, diez (55.55%) cuentan con algún modelo organizativo formal (burocrático, autónomo o mixto). Sin embargo, no resulta significativo un modelo en particular. Así, entre los diez partidos que han tenido mujeres presidentas en el primer periodo analizado, solo uno cuenta con un modelo mixto (Partido Colorado de Paraguay); dos con Movimientos de Mujeres (el PRI mexicano y el Partido Comunista de Chile); uno con una Secretaría o Comité interno (Partido Acción Ciudadana costarricense), mientras que otros seis no cuentan con ninguna clase de estructura interna de género (Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria de Argentina, Unión Demócrata Independiente de Chile, Izquierda Democrática, MUPP y CREO de Ecuador, así como Fuerza Popular de Perú).

En el segundo periodo analizado, de los 11 partidos presididos por mujeres, solo uno cuenta con un modelo organizativo mixto (Partido Unidad Social Cristiano de Costa Rica); tres tienen una estructura organizativa autónoma (Partido de los Trabajadores de Brasil, Partido de la U de Colombia y Partido Liberación Nacional de Costa Rica); tres cuentan con estructura burocrática en la organización nacional (Partido por la Democracia de Chile, Partido Acción Ciudadana de Costa Rica y Unidad Nacional de la Esperanza de Guatemala), mientras tanto cuatro no tienen ninguna clase de modelo organizativo de género (Propuesta Republicana de Argentina, Partido Demócrata Cristiano y Partido Socialista de Chile y Fuerza Popular de Perú). De este modo, la presencia de mujeres liderando los partidos no parece estar asociada con un modelo organizativo determinado.

En cuanto a la asociación entre institucionalización partidaria y los modelos organizativos, los datos evidencian que tanto los partidos que cuentan con estructuras autónomas (como Movimientos de Mujeres) como donde no hay estructura establecida formalmente son los más jóvenes con promedios de 51.40 años y 48.85 años, respectivamente. Les sigue el grupo de partidos que cuentan con un modelo organizativo burocrático con 63.66 años y, finalmente, está el grupo de partidos con estructura mixta que es el más longevo con 98 años.²¹ En la asociación de la ideología y los modelos

²¹ Al respecto, se ha realizado una prueba ANOVA, que no rechaza la igualdad en los promedios de edad, por lo que se descarta que la institucionalización (edad de los partidos) pueda estar asociada a diferentes

organizativos parece no haber relación.²² Estos datos permiten concluir que la institucionalización partidaria y la ideología no son factores que determinen la adopción de uno u otro modelo organizativo en los partidos políticos evaluados (Figura 1).

Figura 1

Institucionalización, ideología y modelos organizativos en 54 partidos políticos relevantes en América Latina

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de “Modelos Organizativos de Género en los partidos políticos de América Latina” del #ObservatorioReformas.

La relación entre modelos organizativos de género y representación descriptiva de las mujeres a nivel legislativo nacional es compleja. En el primer período analizado, de los 37 partidos con representación legislativa de mujeres igual o menor al porcentaje promedio (6.66%),²³ 24 cuentan con algún modelo organizativo de género (diez burocrático, nueve autónomos y cinco mixtos), mientras que 13 partidos no cuentan con ninguno. Al analizar los 17 partidos con representación descriptiva de mujeres superior al promedio en el primer periodo, se encuentra que uno cuenta con un modelo

modelos organizativos en los partidos políticos relevantes de América Latina. Resultados de la prueba ANOVA (alfa = 0.05): $F= 1.508$; $p = 0.1653$.

²² El resultado de la prueba ANOVA da cuenta de que no hay evidencia suficiente para rechazar la igualdad de promedios ideológicos en los diferentes modelos organizativos, con lo cual se descarta que la pertenencia ideológica de las y los legisladores pueda estar asociada a diferentes modelos organizativos en los partidos políticos relevantes de América Latina. Resultados de la prueba ANOVA (alfa = 0.05): $F= 1.4053$; $p= 0.2267$.

²³ En este caso, el valor promedio se obtiene de dividir la suma de los porcentajes de mujeres representantes electas en cada periodo analizado entre 50, que corresponde al número de partidos políticos relevantes.

organizativo autónomo, uno más tiene modelo mixto, ocho burocrático y siete no tienen ningún modelo organizativo de género. En el segundo periodo, el porcentaje promedio de representación legislativa de mujeres logrado por los partidos fue de 5.69%. Entre los 33 partidos con representación igual o menor al promedio, cinco cuentan con un modelo mixto, seis con modelo autónomo, ocho con modelo burocrático y catorce no tienen ninguna. Los 21 partidos con representación descriptiva de las mujeres mayor al promedio cuentan con diferentes modelos organizativos de género.²⁴

En el primer periodo analizado, un único partido consiguió superar lo que la literatura ha denominado como “masa crítica” (Kanter, 1977; Dahlerup, 1988), incluso acercándose a una integración casi paritaria (cerca a 45%). De la mano de la fortaleza del IFREG -que es de los más fuertes de la región (5 puntos)- en el primer período, el MAS boliviano se convirtió en la agrupación con mayor representación política de las mujeres a nivel legislativo (43.85%) en comparación a los otros partidos analizados. El resto de los partidos no ha conseguido ni siquiera alcanzar la “masa crítica” del 30% en ese período (MORENA, 25.80%; el Partido Justicialista, 22.96%). En tanto, en el segundo periodo analizado, los tres partidos con mayor representación descriptiva de mujeres están por debajo del 30% (nuevamente son el MAS boliviano, 20.00%; el Partido Justicialista, 23.35%; el MORENA, 21.0%).

El análisis de la hipótesis #1 evidencia que la variable de modelos organizativos no es estadísticamente significativa en todos los modelos y con ello es complicado suponer que esta variable tenga un efecto en la representación descriptiva de las mujeres (Tabla 3).²⁵ No obstante, al observar los coeficientes, el modelo organizativo burocrático genera un impacto positivo en la representación legislativa de las mujeres (en ambos periodos).²⁶ Al mismo tiempo, los otros dos modelos organizativos (autónomo y mixto) no parecerían ser amigables con las mujeres. Por el contrario, estos modelos están asociados con decrementos en el porcentaje promedio de representación descriptiva de las mujeres alcanzada por los partidos políticos.²⁷

²⁴ Cuatro tienen Movimiento de Mujeres (Partido Comunista chileno, PLN de Costa Rica, PRI en México y PRD en Panamá), diez burocrático (MAS boliviano, PAC en Costa Rica, UNE en Guatemala, PLH, PNH y LIBRE en Honduras, PAN y MORENA en México, CD en Panamá y PLD en República Dominicana); uno mixto (Partido Colorado paraguayo) y cinco no cuentan con ninguna estructura organizativa de género (PJ y PRO en Argentina, MUPP en Ecuador, FP en Perú, así como el Frente Amplio y el Partido Nacional en Uruguay).

²⁵ En el modelo 1, $R^2 = 0.077$, mientras que en modelo 2, $R^2 = 0.064$.

²⁶ A pesar de que la variable no es significativa, el modelo organizativo burocrático tiene una relación positiva con la representación descriptiva legislativa de las mujeres.

²⁷ En los modelos 1 y 2, los modelos organizativos autónomos producen decrementos. el coeficiente del modelo organizativo autónomo en el primer periodo legislativo indica una disminución de 2.32% en la

En cuanto a la evaluación de la hipótesis #1.1, los modelos organizativos de género están en interacción con el régimen electoral de género, los resultados muestran que por sí solos los modelos organizativos no son estadísticamente significativos. Únicamente en el modelo 3 cuando el modelo organizativo burocrático está en interacción con el IFREG es significativo estadísticamente para el periodo legislativo 1. Un hallazgo en la evaluación de esta hipótesis es que el IFREG resulta significativo para ambos periodos legislativos (modelos 4, 5, 7 y 8 en la Tabla 4).²⁸

Los modelos analíticos construidos permiten matizar el análisis de las relaciones entre los modelos organizativos de género y la representación descriptiva de las mujeres a nivel legislativo cuando los modelos organizativos de género están en interacción con la variable de ideología -como está sugerido en la hipótesis #2- y se toman como controles el género de las presidencias y el IFREG (Tabla 5).²⁹ Los modelos 9 y 12 muestran que el modelo organizativo burocrático se vuelve estadísticamente significativo cuando se considera su interacción con la ideología para ambos periodos analizados. Cuando los modelos organizativos son autónomos y mixtos (modelos 10 y 11), el efecto de la ideología es negativo y estadísticamente significativo sólo en el primer periodo legislativo, esto significa que cada aumento en los valores de la escala indica un cambio hacia orientaciones ideológicas de derechas y disminuye la representación descriptiva de las mujeres legislativas. Este estudio por tanto coincide con la literatura existente que sostiene que los partidos de izquierda tienden a ser más favorables para la postulación de las mujeres a los cargos públicos.

Sobre las variables de control, tenemos que el efecto del género de las presidencias es negativo y estadísticamente significativo solamente en el primer periodo analizado.³⁰

representación de las mujeres, en el segundo periodo una disminución de 0.44%; por otra, el coeficiente del modelo mixto en ambos periodos indica una disminución de 3.925% y 2.34% de mujeres electas en los cargos legislativos, respectivamente. Lo anterior obliga a repensar, dentro de la investigación, la influencia de los modelos organizativos sobre la representación descriptiva de las mujeres.

²⁸ En el modelo 3, $R^2 = 0.269$, en modelo 4, $R^2 = 0.121$, en modelo 5, $R^2 = 0.150$, en modelo 6, $R^2 = 0.203$, en modelo 7, $R^2 = 0.125$ y en modelo 8, $R^2 = 0.174$.

²⁹ En el modelo 9, $R^2 = 0.430$, en modelo 10, $R^2 = 0.265$, en modelo 11, $R^2 = 0.306$, en modelo 12, $R^2 = 0.269$, en modelo 13, $R^2 = 0.164$ y en modelo 14, $R^2 = 0.199$. El análisis también muestra que la variable de género de quién preside la organización partidista es estadísticamente significativa para el primer periodo legislativo (modelos 9, 10 y 11).

³⁰ Los modelos apuntan a un impacto negativo de las mujeres en las presidencias partidistas sobre la representación descriptiva de las mujeres en el Legislativo. Los datos muestran que, en el primer periodo, la presencia de Presidentas o Secretarías Generales tuvo un efecto negativo de -5% y 6% -tomando en cuenta el resto de factores explicativos-. Este resultado paradójico puede tener dos posibles explicaciones. Por una parte, que la llegada de las mujeres a estos cargos no esté acompañada de obtener el acceso al poder real y efectivo, lo que podrían entenderse más bien como "Presidencias simbólicas" o, por otra, que los partidos consideren que al colocar mujeres en las Presidencias ya cumplen con el postulado de la igualdad y lo toman como pretexto para no facilitar a las mujeres el acceso real al poder, el apoyo del aparato del

Un elemento importante del contexto a revisar era el modo en que las exigencias estatales respecto a las reglas de registro de candidaturas impactaron sobre la representación política de las mujeres. La investigación da cuenta de que el impacto del IFREG resulta significativo ($p < 0.01$ y $p < 0.05$) sobre la representación descriptiva legislativa de las mujeres en los dos periodos observados.

Finalmente, la hipótesis #3 se evalúa con los modelos del cuadro 6 que contiene el análisis de la interacción de los modelos organizativos de género y la institucionalización de los partidos. En este caso es significativo el efecto positivo del modelo organizativo burocrático (modelos 15 y 18) en la representación descriptiva de mujeres, en ambos periodos observados ($p < 0.05$).³¹ El análisis evidencia que ni la institucionalización de los partidos ni el género de las presidencias tienen efecto significativo en la representación descriptiva de las mujeres en ninguno de los modelos. En los resultados se muestra que el IFREG tiene un impacto positivo y estadísticamente significativo para ambos períodos analizados.

Tabla 3
Resumen de resultados de modelos de regresión de la hipótesis #1

	Periodo legislativo 1	Periodo legislativo 2
	Modelo 1	Modelo 2
Modelos organizativos		
Burocrático	2.478 (2.543)	1.945 (1.738)
Autónomo	-2.322 (3.031)	-0.436 (2.072)
Mixto	-3.918 (3.643)	-2.341 (2.490)
Constante	6.702*** (1.750)	5.384*** (1.196)
R ²	0.077	0.064
N	54	54

Nota: *** = $p < 0.001$; ** = $p < 0.01$; * = $p < 0.05$

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de “Modelos Organizativos de Género en los partidos políticos de América Latina” del #ObservatorioReformas.

partido en las campañas y, con ello, al poder político que se ejerce desde los cargos de representación popular. Sin embargo, aún en estos contextos, los modelos organizativos del tipo burocrático podrían tener un mayor impacto en la representación descriptiva (20.37% y 10.10% para cada periodo legislativo observado, respectivamente), reiterando las limitaciones del modelo organizativo que prioriza una estructura autónoma para la canalización de la participación de las mujeres.

³¹ En el modelo 15, $R^2 = 0.234$, en modelo 16, $R^2 = 0.189$, en modelo 17, $R^2 = 0.212$, en modelo 18, $R^2 = 0.234$, en modelo 19, $R^2 = 0.147$ y en modelo 20, $R^2 = 0.171$.

V. CONCLUSIONES. EL PUZZLE PARTIDARIO COMO INSTRUMENTO PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES

Los partidos son centrales para entender el modo en que participan las mujeres en la vida política. Esta investigación buscó contribuir teórica, metodológica y empíricamente respecto a una inquietud recurrente en la literatura comparada sobre cómo se organizan internamente los partidos para canalizar la participación de las mujeres; cuáles son más amigables a las mujeres y de qué manera esos modelos organizativos de género están relacionados (o no) con la representación descriptiva de las mujeres en los cargos de elección popular.

A partir de la experiencia latinoamericana, este estudio trata de poner luz en una dimensión poco explorada como es la vida interna de los partidos y sobre el modo en que las organizaciones de partidos contribuyen a la representación descriptiva de las mujeres. Si bien los contextos políticos, los niveles de formalización organizativa y las pautas culturales de los partidos europeos y latinoamericanos son muy diferentes entre sí, estas inquietudes son válidas para continuar avanzando en una agenda poco explorada en los partidos latinoamericanos sobre cómo estos se organizan, qué barreras generan para las mujeres así como para generar insumos que contribuyan a impulsar reformas orientadas a la feminización de los partidos políticos.

Una primera evaluación de los partidos abona a la literatura crítica sobre el peso de la informalidad en la organización de los partidos (Freidenberg y Levitsky, 2006). De los 54 partidos relevantes, unos 20 (37.04%) no mencionan en sus Estatutos ningún tipo de estructura dedicada a la promoción de la participación y/o la representación de las mujeres. Esto puede tener dos lecturas diferentes. O bien los partidos no cuentan con estructura formal, pero si se organizan de manera informal (algo que debería revisarse en futuras etapas de esta investigación) o, en su caso, que directamente no haya ningún esfuerzo -formal ni informal- por canalizar de manera explícita los intereses y demandas identitarios generizados dentro de la organización.

Los hallazgos sobre el resto de los partidos analizados -que sí cuentan con un modelo organizativo de género explícito en sus reglas formales (34)- son bastantes pesimistas y contrarios a las expectativas teóricas de la literatura feminista. A diferencia de los partidos europeos (Kittilson, 2013; Celis et al., 2016, entre otros), no se ha conseguido evidenciar (de manera significativa, directa y contundente) el peso de los modelos organizativos de género sobre la representación descriptiva de las mujeres a los

cargos de elección popular a nivel legislativo ni tampoco si un modelo organizativo de género resulta más amigable que otro para una mayor representación descriptiva de las mujeres y con ello a la feminización de los partidos (hipótesis #1). Los datos dan cuenta de que los 21 partidos con representación descriptiva de las mujeres mayor al promedio en cualquiera de los períodos cuentan con diferentes modelos organizativos de género.

El estudio tampoco ha podido vincular los liderazgos de mujeres con un modelo organizativo de género.³² La escasa presencia de mujeres liderando partidos (sólo 18 de 54) no está asociada con un modelo organizativo determinado. Esta investigación no ha conseguido evidenciar el peso -ni los beneficios- de contar con una organización de mujeres autónomas sobre el éxito electoral de las mujeres. Es más, los hallazgos encontrados abonan a la literatura pesimista que sostiene que los movimientos de mujeres (o “alas femeninas”) no suelen convertirse en espacios de poder real y autónomo desde donde las mujeres pudieran organizarse para presionar por sus demandas colectivas (Appleton y Mazur, 1993). Este hallazgo obliga a revisar de manera crítica cómo funcionan los partidos que cuentan con Movimientos de Mujeres y sobre el modo en que contribuyen a hacer (o no) en la feminización de los partidos.

La investigación ha conseguido encontrar algunos hallazgos interesantes sobre los factores que inciden sobre la representación descriptiva legislativa de las mujeres. Los partidos que cuentan con más mujeres electas en los cargos de representación popular a nivel legislativo compiten en sistemas donde las reglas para registrar candidaturas exigidas en el régimen electoral de género son más fuertes (IFREG igual a 5) (hipótesis #1.1). En consonancia con lo que ya se ha encontrado en la literatura comparada latinoamericanista (Freidenberg y Gilas, 2022; Schwindt Bayer, 2018; Caminotti y Freidenberg, 2016) la fortaleza de las reglas formales que exigen ubicar mujeres en las candidaturas importa (y mucho). Este ha sido un gran éxito de la política innovadora neoinstitucionalista feminista y del movimiento amplio de mujeres en la lucha por romper las barreras que dificultaban el acceso de las mujeres militantes a las candidaturas.

Los datos son consistentes. En los dos periodos legislativos analizados, un régimen electoral de género fuerte aumenta la representación descriptiva de las mujeres en las Cámaras Bajas nacionales, mientras que en el primer periodo a lo anterior se agrega que los partidos políticos sean de izquierda. Además, los análisis de interacción entre

³² De los 18 partidos liderados por mujeres en alguno de los dos períodos, diez (55.55%) cuentan con algún modelo organizativo formal (burocrático, autónomo o mixto). Sin embargo, no resulta significativo un modelo en particular.

modelos organizativos e ideología sostienen que el modelo organizativo burocrático y la ideología tienen un efecto significativo sobre la representación descriptiva de las mujeres (hipótesis #2), mientras que el modelo organizativo no lo tiene. En este sentido, las mujeres tienen mejores oportunidades electorales en los partidos de izquierda cuya ideología favorece la representación de grupos sociales marginados y con quienes los movimientos feministas tienen lazos más cercanos (Htun, 2005), aun cuando ser partido de izquierda no está vinculado con un modelo organizativo de género específico.³³

El estudio muestra que cuando interactúan los modelos organizativos burocráticos con la institucionalización de los partidos, que cuentan con mayor formalización de sus liderazgos y su vida partidista, se convierten en modelos organizativos formales más amigables a las mujeres, lo que supondría a una mayor representación descriptiva de las mujeres en los cargos de representación popular (legislativa) (hipótesis #3). Esta presunción teórica respecto a que los partidos institucionalizados y formales tienen reglas más claras y transparentes, permiten una mayor carrera política de las mujeres y consiguen que ellas accedan a más cargos de representación debe ser explorada aún más en próximas fases de esta investigación.

Los resultados generan una serie de agendas futuras, que tiene que ver con explorar con otras estrategias analíticas complementarias -de manera más cualitativa- los modelos organizativos de género de los partidos latinoamericanos. Esta investigación da cuenta de que existen ciertas limitaciones metodológicas que no permiten evidenciar todas las relaciones entre las variables exploradas. Los partidos aún mantienen jerarquías sexuadas que restringen la actividad de las mujeres militantes al trabajo de base, de organización y operación cotidiana de los partidos. De este modo, en futuras fases de esta investigación deberá revisarse la manera en que los diferentes modelos organizativos reproducen esas dinámicas sexuadas, así como también deberá realizarse análisis en profundidad que permitan identificar el modo en que los partidos pueden romper con esas barreras internas.

³³ Dicho de otro modo, los partidos pueden contar con modelos organizativos similares (burocrático, autónomo o mixto) defendiendo ideologías diferentes (izquierdas vs. derechas).

Tabla 4
Resumen de modelos de regresión de la hipótesis #1.1

	Periodo legislativo 1			Periodo legislativo 2		
	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5	Modelo 6	Modelo 7	Modelo 8
Modelos organizativos						
Burocrático	-5.790 (4.282)			-0.401 (3.186)		
Autónomo		-1.627 (5.458)			0.348 (3.852)	
Mixto			2.633 (6.813)			2.440 (5.232)
IFREG período 1	0.629 (0.729)	1.673* (0.750)	1.825* (0.691)			
IFREG período 2				0.938 (0.521)	1.261* (0.512)	1.356** (0.464)
Burocrático*IFREG1	3.507* (1.319)					
Autónomo*IFREG1		-0.389 (1.611)				
Mixto*IFREG1			-2.376 (2.101)			
Burocrático*IFREG2				1.078 (0.946)		
Autónomo*IFREG2					-0.378 (1.108)	
Mixto*IFREG2						-1.734 (1.505)
Constante	3.483 (2.511)	2.219 (2.505)	1.712 (2.328)	1.851 (1.870)	1.906 (1.785)	1.800 (1.616)
R ²	0.269	0.121	0.150	0.203	0.125	0.174
N	54	54	54	54	54	54

Nota: *** = $p < 0.001$; ** = $p < 0.01$; * = $p < 0.05$

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de “Modelos Organizativos de Género en los partidos políticos de América Latina” del #ObservatorioReformas.

Tabla 5
Resumen de modelos de regresión de la hipótesis #2

	Periodo legislativo 1			Periodo legislativo 2		
	Modelo 9	Modelo 10	Modelo 11	Modelo 12	Modelo 13	Modelo 14
Modelos organizativos						
Burocrático	20.373*** (5.657)			10.104* (4.420)		
Autónomo		-13.461 (13.901)			-8.905 (10.212)	
Mixto			-19.963 (11.057)			-11.167 (8.195)
Ideología	-0.219 (0.583)	-1.179* (0.542)	-1.278* (0.536)	-0.177 (0.454)	-0.559 (0.395)	-0.573 (0.396)
IFREG período 1	1.467* (0.609)	1.309 (0.7.7)	1.405* (0.672)			
IFREG período 2				1.073* (0.480)	0.953 (0.529)	1.046* (0.502)
Género en la presidencia	-5.214* (2.078)	-5.221* (2.301)	-6.243** (2.283)	-1.260 (1.617)	-1.544 (1.683)	-2.066 (1.683)
Burocrático*Ideología	-2.825** (0.940)			-1.215 (0.734)		
Autónomo*Ideología		2.181 (2.567)			1.541 (1.883)	
Mixto*Ideología			2.793 (1.829)			1.424 (1.356)
Constante	4.107 (4.037)	11.241* (4.359)	11.987** (4.192)	2.769 (3.161)	6.416 (3.221)	6.608* (3.137)
R ²	0.430	0.265	0.306	0.269	0.164	0.199
N	49	49	49	49	49	49

Nota: *** = p < 0.001; ** = p < 0.01; * = p < 0.05

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de “Modelos Organizativos de Género en los partidos políticos de América Latina” del #ObservatorioReformas.

Tabla 6
Resumen de modelos de regresión de la hipótesis #3

	Periodo legislativo 1			Periodo legislativo 2		
	Modelo 15	Modelo 16	Modelo 17	Modelo 18	Modelo 19	Modelo 20
Modelos organizativos						
Burocrático	6.856* (3.400)			5.882* (2.307)		
Autónomo		-5.851 (5.365)			-3.716 (3.719)	
Mixto			-9.618 (5.836)			-5.243 (4.035)
Institucionalización	0.001 (0.026)	-0.026 (0.025)	-0.026 (0.025)	0.019 (0.018)	-0.004 (0.016)	0.003 (0.017)
IFREG período 1	1.757** (0.642)	0.617* (0.667)	1.853** (0.661)			
IFREG período 2				1.277** (0.441)	1.192* (0.468)	1.289** (0.460)
Género en la presidencia	-3.398 (2.214)	-4.310 (2.280)	-4.278 (2.174)	-0.524 (1.507)	-1.387 (1.594)	-1.074 (1.518)
Burocrático*Institucionalización	-0.056 (0.043)			-0.052 (0.029)		
Autónomo*Institucionalización		0.070 (0.091)			0.061 (0.063)	
Mixto*Institucionalización			0.067 (0.054)			0.021 (0.037)
Constante	1.515 (2.970)	5.330 (2.929)	4.588 (2.724)	-0.114 (2.051)	2.810 (2.067)	2.336 (1.956)
R ²	0.234	0.189	0.212	0.234	0.147	0.171
N	54	54	54	54	54	54

Nota: *** = p < 0.001; ** = p < 0.01; * = p < 0.05

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de “Modelos Organizativos de Género en los partidos políticos de América Latina” del #ObservatorioReformas.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- Alcántara Sáez, M. y Freidenberg, F. (eds.) (2001). *Los partidos políticos en América Latina*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Aldrich, A. (2018). Party organization and gender in European elections. *Party Politics*, 1-14. Disponible en: DOI: 10.1177/1354068818806630.
- Amat Rodrigo, J. (2016). Introducción a la Regresión Lineal Múltiple, disponible en https://www.cienciadedatos.net/documentos/25_regresion_lineal_multiple
- Appleton, A. y Mazur, A. (1993). Transformation or modernization: The rhetoric and reality of gender and party politics in France. En J. Lovenduski y P. Norris (eds.). *Gender and Party Politics* (pp. 86-112). Londres: Sage.
- Baer, D. L. (1993). Political parties: the missing variable in women and politics research. *Political Research Quarterly*, 46 (3), 547-76.
- Beckwith, K. (2015). Before Prime Minister: Margaret Thatcher, Angela Merkel, and Gendered Party Leadership Contests. *Politics & Gender*, 11 (4), 718-745.
- Bjarnegård, E. y Kenny, M. (2015). Revealing the ‘secret garden’: the informal dimensions of political recruitment. *Politics & Gender*, 11 (4), 748-753.
- Bjarnegård, E. y Kenny, M. (2016). Comparing candidate selection: A feminist institutionalist approach. *Government and Opposition*, 51(3), 370-392.
- Caminotti, M. (2016). Cuotas de género y paridad en América Latina: mujeres, partidos políticos y Estado. En F. Freidenberg y B. Muñoz-Pogossian (eds.). *Reformas a las organizaciones de partidos en América Latina* (pp. 183-203). Lima: Pontificia Universidad Católica de Perú, Organización de los Estados Americanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México y Sociedad Argentina de Análisis Político.
- Caminotti, M. y Freidenberg, F. (2016). Federalismo electoral, fortaleza de las cuotas de género y representación política de las mujeres en los ámbitos subnacionales en Argentina y México. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 61 (228), 121-144.
- Campbell, R. (2016). Representing women voters: the role of the gender gap and the response of political parties. *Party Politics*, 22 (5), 587-597.
- Celis, K. Childs, S. y Kantola J. (2016). Regendering party politics: An Introduction. *Party Politics*, 22 (5), 571-575.
- Childs, S. (2008). *Women and British Party Politics: Descriptive, Substantive and Symbolic Representation*. Londres: Routledge.
- Childs, S. y Kittilson, M. C. (2016). Feminizing political parties. Women’s party member organizations within European parliamentary parties. *Party Politics*, 22 (5), 598-608.
- Cross, W. y Katz, R. (2013). *The challenges of intra-party democracy*. Oxford: Oxford University Press.

- Cowell-Meyers, K. Evans, E. y Shin, K. (2020). Women's Parties: A New Party Family. *Politics & Gender*, 16, 4-25.
- Dahlerup, D. (1988). From a small to a large minority: Women in Scandinavian politics. *Scandinavian Political Studies*, 11(4), 275-297.
- Dahlerup, D. y Gulli, B. (1985). Women's organizations in the Nordic countries: lack of force or counterforce? (pp. 6-36). En E. Haavio-Mannila, D. Dahlerup, M. Eduards, E. Gudmundsdóttir, B. Halsaa, H.M. Hernes y T. Skard (eds.). *Unfinished Democracy. Women in Nordic Politics*. Oxford: Pergamon Press.
- Dahlerup, D. y Leyenaar, M. (2013). *Breaking Male Dominance in Old Democracies*. Oxford: Oxford University Press.
- Downs, A. (1957/1992). Teoría económica de la acción política. En A. Battle (ed.). *Diez Textos Básicos de Ciencia Política* (pp. 93-111). Barcelona: Ariel Ciencia Política.
- Duverger, M. (1955). *La Participation des Femmes à la Vie Politique*. París: UNESCO.
- Duverger, M. (1992). *Los partidos políticos*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Fowlkes, D. L., Perkins J. y Tolleson Rinehart, S. (1979). Gender Roles and Party Roles. *American Political Science Review*, 73 (3), 772-80.
- Franceschet, S. y Piscopo, J. M. (2014). Sustaining Gendered Practices? Power, Parties, and Elite Political Networks in Argentina. *Comparative Political Studies*, 47 (1), 85-110.
- Franceschet, S., Krook, M. L. y Piscopo, J. M. (2012). *The Impact of Gender Quotas*. New York: Oxford University Press.
- Freidenberg, F. (ed.) (2016). *Los sistemas de partidos en América Latina 1978-2015*. Ciudad de México: Instituto Nacional Electoral e Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
- Freidenberg, F. (2017). ¿Qué han hecho los partidos políticos por las mujeres? Una propuesta para medir la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en los partidos políticos. En F. Freidenberg (ed.). *La representación política de las mujeres en México* (pp. 167-217). Ciudad de México: Instituto Nacional Electoral e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Freidenberg, F. (2020). Electoral Reform and Women Political Representation in Latin America. En G. Prevost y H. Vaden (eds.). *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Retrieved 24 Nov., from <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1676> y <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1676>
- Freidenberg, F. (2021). El género en el estudio de los partidos políticos: enfoques, dimensiones analíticas y estrategias de investigación. En K. M. Gilas y L.M: Parcero Cruz (eds.). *Construcción de Ciencia Política con Perspectiva de Género* (pp. 159-180). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

- Freidenberg, F. y Levitsky, S. (2006). Informal Party Organizations in Latin America. En G. Helmke y S. Levitsky (eds.). *Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America* (pp. 178-197). Washington, D.C.: John Hopkins University Press,
- Freidenberg, F. y Gilas, K. (2022). (eds.) *La construcción de las democracias paritarias en América Latina. Régimen electoral de género, actores críticos y representación descriptiva de las mujeres (1990-2022)*. Ciudad de México: Instituto Nacional Electoral, Instituto Interamericano de Derechos Humanos e Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Gallagher, M. (1988). Introduction. En M. Gallagher Y M. Marsh (eds.). *Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of Politics* (pp.1-19). Londres: Sage.
- Hinojosa, M. y Vázquez Correa, L. (2018). Selección de candidaturas, partidos y mujeres en América Latina. En F. Freidenberg, M. Caminotti, T. Došek y B. Muñoz-Pogossian (eds.) *Mujeres en la política en América Latina: experiencias nacionales y subnacionales* (pp. 35-67). Ciudad de México: Instituto Electoral de la Ciudad de México e Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Holli, A. M. (2006). Strong together? A comparative study of the impact of the Women's Movement on policy-making in Finland. En S. Hellsten, A. M. Holli y K. Daskalova (eds.). *Women's citizenship and political rights* (pp. 127-153). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Holli, A. M. (2008). Feminist triangles: a conceptual analysis. *Representation*, 44 (2), 169–185.
- Htun, M. N. (2005). Women, Political Parties and Electoral Systems in Latin America. En J. Ballington y A. Karam (eds.) *Women in Parliament: Beyond numbers. A Revised Edition. Handbook Series* (pp. 112-121). Estocolmo: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
- Johnson, N. (2014). Las barreras que la cuota no superó: selección de candidaturas y desigualdades de género en América Latina. En N. Archenti y M. I. Tula (eds.). *La representación imperfecta. Logros y desafíos de las mujeres políticas* (pp. 37-61). Buenos Aires: Eudeba.
- Kanter, R. M. (1977). Some effects of proportion on group life: Skewed sex ratios and response to token women. *American Journal of Sociology*, 82, 965- 990.
- Kantola, J. (2019). Women's Organizations of Political Parties: Formal Possibilities, Informal Challenges and Discursive Controversies. *NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research*. Disponible en: DOI: 10.1080/08038740.2018.1529703
- Kenny, M. (2013). *Gender and political recruitment. Theorizing institutional change*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Kenny, M. y Verge, T. (2016). Opening Up the Black Box: Gender and Candidate Selection in a New Era. *Government and Opposition*, 51(3), 351–69.
- Kittilson, M. C. (1999). Women's representation in parliament. The role of political parties. *Party Politics*, 5 (1), 79-98.
- Kittilson, M. C. (2013). Party Politics En G. Waylen, K. Celis, J. Kantola y S. Laurel Weldon (eds.). *The Oxford Handbook of Gender and Politics* (pp. 536-553). New York: Oxford University Press.

- Krook, M. L. (2009). *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*. New York: Oxford University Press.
- Kunovich, S. y Paxton, P. (2005). Pathways to Power: The Role of Political Parties in Women's National Representation. *The American Journal of Sociology*, 111(2), 505-552.
- Lovenduski, J. (2005). *Feminizing Politics*. London: Polity Press.
- Lovenduski, J. y Norris, P. (eds.) (1993). *Gender and Party Politics*. California: Thousand Oaks.
- Llanos, B. y Rozas, V. (2018). Más poder, menos mujeres: desigualdades de género en los partidos políticos latinoamericanos. En F. Freidenberg, M. Caminotti, T. Došek y B. Muñoz-Pogossian (eds.). *Mujeres en la política en América Latina: experiencias nacionales y subnacionales* (pp. 69-97). Ciudad de México: Instituto Electoral de la Ciudad de México e Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Matland, R. (2002). Estrategias para ampliar la participación femenina en el Parlamento. El proceso de selección de candidatos legislativos y los sistemas electorales. En *Mujeres en el Parlamento, más allá de los números* (pp. 111-134). Estocolmo: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
- Molina Figueroa, X. (2022). *Ladronas de candidaturas, floreros en la dirigencia y culpables por las derrotas: el régimen de género en la vida interna de los partidos políticos mexicanos*. Ciudad de México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Morgan, J. e Hinojosa, M. (2018). Women in political parties. Seen but not heard. En L. A. Schwindt-Bayer (ed.). *Gender and representation in Latin America*. Oxford: Oxford Scholarship Press.
- Murray, R. (2010). *Parties, Gender Quotas and Candidate Selection in France*. London: Palgrave Macmillan.
- Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (#ObservatorioReformas) (1978-2022). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México y Washington, DC: Secretaría de Fortalecimiento Democrático de la Organización de los Estados Americanos. Disponible en: <https://reformaspoliticas.org/>
- O'Brien, D. Z. (2015). Rising to the Top: Gender, Political Performance, and Party Leadership in Parliamentary Democracies. *American Journal of Political Science*, 59, 1022-1039. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/ajps.12173>
- O'Neill, B. y Stewart, D. (2009). Gender and Political Party Leadership in Canada. *Party Politics*, 15 (6), 737-757.
- Panebianco, A. (1982) *Modelos de partidos*. Madrid: Alianza.
- Piscopo, J. M. (2016). When informality advantages women: Quota networks, electoral rules, and candidate selection in Mexico. *Government and Opposition*, 51(3), 487-512.
- Piscopo, J. M. (2015). States as Gender Equality Activists: The Evolution of Quota Laws in Latin America. *Latin American Politics & Society*, 57 (3), 27-49.

- Roza, V., Llanos, B. y Garzón De La Roza, G. (2010). *Partidos políticos y paridad: la ecuación pendiente*. Nueva York y Estocolmo: Banco Interamericano de Desarrollo e Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
- Sacchet, T. (2005). *Political Parties: When do they work for Women?* United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA). Division for the Advancement of Women (DAW).
- Sartori, G. (1992). *Partidos y sistemas de partidos*. Madrid: Alianza.
- Schattschneider, E. E. (1942). *Party Government*. New York: Holt, Rinehart and Winston. [Régimen de Partidos. Madrid: Editorial Tecnos, 1964].
- Schwindt-Bayer, L. A. (ed.) (2018). *Gender and representation in Latin America*. New York: Oxford University Press.
- Sferza, S. (1994). *Organizational Formats and Party Performance: The Shifting Advantages of Factionalism and the Trajectory of the French Socialist Party*. Working Paper, 64, Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.
- Valdini, M. (2019). *The Inclusion Calculation: Why Men Appropriate Women's Representation*. Oxford: Oxford Scholarship Press.
- Vandeleene, A. (2014). Gender quotas and ‘women-friendly’ candidate selection: evidence from Belgium. *Representation*, 50 (3), 337-349. Disponible en: DOI: 10.1080/00344893.2014.951222.
- Verge, T. (2005). *Partidos y representación política: las dimensiones del cambio en los partidos políticos españoles, 1977-2004*. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- Verge, T. (2015). The gender regime of political parties: feedback effects between supply and demand. *Politics & Gender*, 11(4), 754–759.
- Verge, T. y Claveria, S. (2018). Gendered Political Resources: The Case of Party Office. *Party Politics*, 24 (5), 536–48. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/1354068816663040>.
- Verge, T. y De La Fuente, M. (2014). Playing with different cards: Party Politics, Gender Quotas and Women's empowerment. *International Political Science Review*, 35(1), 67–79.
- Wauters, B. y Pilet, J-B. (2015). Electing Women as Party Leaders: Does the Selectorate Matter? (pp. 73–90). En W. Cross y J.B. Pilet (eds.). *The Politics of Party Leadership: A Cross-national Perspective*. Oxford: Oxford University Press.

ANEXOS

Anexo 1 Lista de partidos políticos relevantes considerados en el estudio

País	Partidos
Argentina	Partido Justicialista (PJ); Unión Cívica Radical (UCR); Propuesta Republicana (PRO); Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI).
Bolivia	Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP).
Brasil	Partido de los Trabajadores (PT); Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB); Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB); Partido Socialista Brasileño (PSB); Progresistas (PP); Partido de la República (PR).
Chile	Partido Por la Democracia (PPD); Partido Demócrata Cristiano (PDC); Partido Socialista de Chile (PS); Partido Comunista de Chile (PC); Unión Demócrata Independiente (UDI); Partido Renovación Nacional (RN).
Colombia	Partido de la U (U); Partido Conservador Colombiano (PCC); Partido Liberal Colombiano (PLC); Partido Cambio Radical (CR).
Costa Rica	Partido Acción Ciudadana (PAC); Partido Unidad Social Cristiano (PUSC); Partido Liberación Nacional (PLN).
Ecuador	Partido Social Cristiano (PSC); ALIANZA PAÍS/Movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático (MOVER), Izquierda Democrática (ID); Movimiento Político Creando Oportunidades (CREO), Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (Pachakutik).
El Salvador	Partido Concertación Nacional (PCN); Frente Farabundo Martí Liberación Nacional (FMLN); Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANU).
Guatemala	Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Honduras	Partido Nacional de Honduras (PNH); Partido Liberal de Honduras (PLH), Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
México	Partido Acción Nacional (PAN-MEX); Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido de la Revolución Democrática (PRD-MEX), Movimiento Ciudadano (MC); Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Panamá	Partido Revolucionario Democrático (PRD); Partido Panameñista (PAN); Cambio Democrático (CD).
Paraguay	Partido Colorado (ANR); Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Perú	Fuerza Popular (FP).
República Dominicana	Partido Revolucionario Dominicano (PRD-REP DOM); Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
Uruguay	Frente Amplio (FA); Partido Nacional (PN); Partido Colorado (PC-PY)

Nota: MOVER previamente era Alianza PAÍS.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de Modelos Organizativos de Género en los partidos políticos de América Latina del #ObservatorioReformas.

Anexo 2

Presidencias y Secretarías Generales en partidos políticos relevantes en América Latina

País	Partido	Presidencia anterior	Presidencia actual (2022)		País	Partido	Presidencia anterior	Presidencia actual (2022)
Argentina	PJ	Eduardo Fellner	Alberto Angel Fernández		Ecuador	MOVER	Lenin Moreno	Patricio Barriga
Argentina	UCR	Alfredo Cornejo	Gerardo Morales		Ecuador	ID	Wilma Andrade	Guillermo Herrera V.
Argentina	PRO	Humberto Schiavoni	Patricia Bullrich		El Salvador	PCN	Ciro Cruz	Manuel Rodríguez
Argentina	ARI	Maricel Etchecoin	Maximiliano Ferraro		El Salvador	FMLN	Medardo González	Oscar Ortiz
Bolivia	MAS-IPSP	Eduardo Rodríguez Veltzé	Evo Morales		El Salvador	ARENA	Gustavo López Davidson	Erick Salguero
Brasil	PT	Lula da Silva	Gleisi Hoffmann		El Salvador	GANAN	Andrés Rovira	Nelson Guardado
Brasil	PSDB	Geraldo Alckmin	Bruno Araújo		Guatemala	UNE	Oscar Argueta	Sandra Torres
Brasil	PMDB	Romero Jucá	Baleia Rossi		Honduras	LIBRE	Manuel Zelaya	Manuel Zelaya
Brasil	PSB	Eduardo Campos	Carlos Siqueira		Honduras	PNH	Reinaldo Sánchez Rivera	David Chávez Madison
Brasil	PP	Ciro Nogueira	Ciro Nogueira		Honduras	PLH	Luis Zelaya	Yani Rosenthal Hidalgo
Brasil	PR	Marcos Pereira	Valdemar Costa Neto		México	PAN	Damián Zepeda Vidales	Marko Cortés Mendoza
Chile	PPD	Heraldo Muñoz Valenzuela	Natalia Piergentili		México	PRI	Claudia Ruiz Massieu	Alejandro Moreno C-
Chile	PDC	Jorge Pizarro	Carolina Goic		México	PRD	Ángel Ávila Romero	Jesús Zambrano
Chile	PS	Álvaro Elizalde	Paulina Vodanovic		México	MC	Clemente Castañeda	Dante Delgado
Chile	PC	Gladys del Carmen Marín Millie	Guillermo Teillier		México	MORENA	Alfonso Ramírez Cuellar	Mario Delgado
Chile	UDI	Jacqueline van Rysselberghe	Javier Ignacio Macaya Danus		Panamá	PRD	Francisco Sánchez C.	Benicio Robinson
Chile	RN	Mario Desbordes Jiménez	Francisco Chahuán Chahuán		Panamá	PAN	Juan Carlos Varela	José Isabel Blandón
Colombia	U	Aurelio Iragorri Valencia	Dilian Francisca Toro		Panamá	CD	Ricardo Martinelli	Rómulo Roux
Colombia	PCC	Hernán Andrade	Omar Yepes Alzate		Paraguay	ANR	Lilian Samaniego	Hércules Aliana Rodríguez
Colombia	PLC	Directorio Nacional	César Gaviria Trujillo		Paraguay	PLRA	Blas Llano	Pedro Efraín Alegre Sasian
Colombia	CR	Carlos Galán	Germán Vargas Lleras		Perú	FP	Keiko Fujimori	Keiko Fujimori
Costa Rica	PAC	Marta Eugenia Solano Arias	Margot Ortiz Monge		República Dominicana	PRD	Miguel Vargas Maldonado	Miguel Vargas Maldonado
Costa Rica	PUSC	Pablo Heriberto Abarca Mora	Rosibel Ramos Madrigal		República Dominicana	PLD	Temístocles Montás	Danilo Medina
Costa Rica	PLN	Guillermo Constenla Umaña	Kattia Rivera Soto		República Dominicana	PRSC	Joselito Hazim	Federico Antún Batlle
Ecuador	CREO	Silvia Vera Calderón	Guido Chiriboga High		Uruguay	FA	Ricardo Ehrlich	Fernando Pereira
Ecuador	PSC	Carlos Falquez Batallas	Alfredo Serrano		Uruguay	PN	Pablo Abdala	Pablo Iturralde Viñas
Ecuador	MUPP	Fanny Campos	Marlon Santi		Uruguay	PC	Guido Machado	Julio María Sanguinetti

Notas: 1) En negritas aparecen titulares mujeres de Presidencias y Secretarías Generales. 2) MOVER (Ecuador) es la denominación que surge de ALIANZA PAIS.

Fuente: Tabla de Datos comparativa de las Presidencias y/o Secretarías Generales en partidos políticos relevantes en América Latina del #ObservatorioReformas.

Anexo 3
Resumen de modelos de regresión con errores robustos

	Modelo 3	Modelo 9	Modelo 13	Modelo 14	Modelo 18	Modelo 19	Modelo 20
Modelos organizativos							
Burocrático	-5.790 (4.181)	20.373** (9.379)			5.882** (2.459)		
Autónomo			-8.905 (7.472)			-3.716 (2.260)	
Mixto				-11.167** (5.354)			-5.243** (2.004)
Ideología		-0.219 (0.574)	-0.559 (0.405)	-0.573 (0.439)			
Institucionalización					0.019 (0.014)	-0.004 (0.015)	0.003 (0.016)
Género en la presidenta		-5.214** (2.005)	-1.544 (1.633)	-2.066 (1.770)			
IFREG periodo 1	0.629 (0.589)	1.467** (0.562)					
IFREG periodo 2			0.953* (0.552)	-0.046* (0.531)	1.277*** (0.464)	1.192** (0.543)	1.289** (0.551)
Burocrático*IFREG periodo 1	3.507* (1.923)						
Burocrático*ideología		-2.825** (1.397)					
Autónomo*ideología			1.541 (1.543)				
Mixto*ideología				1.424 (0.987)			
Burocrático*institucionalización					-0.052** (0.026)		
Autónomo*institucionalización						0.061 (0.036)	
Mixto*institucionalización							0.021 (0.024)
Constante	3.483* (1.816)	4.107 (4.078)	6.416* (2.879)	6.608** (2.992)	-0.114 (1.431)	2.810 (1.821)	2.236 (1.697)

Nota: *** = $p < 0.001$; ** = $p < 0.01$; * = $p < 0.05$. solamente se presentan los errores robustos de los modelos con heterocedasticidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de “Modelos Organizativos de Género en los partidos políticos de América Latina” del #ObservatorioReformas.